

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Муродова Шахло Сангимуродовна

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий факультета математики и информатики Таджикского государственного педагогического университета им. Садрриддина Айни. Адрес: 734003 г. Душанбе проспект Рудаки 121, Тел: (+992) 935587071. E-mail: shahloimurod@gmail.com; murodova_1983@mail.ru.

Умарзода Шарифмуроди Умар

старший преподаватель кафедры информационно-коммуникационных технологий факультета математики и информатики Таджикского государственного педагогического университета им. Садрриддина Айни. Адрес: 734003 г. Душанбе проспект Рудаки 121, Тел: (+992) 931693133. E-mail: Sharifmurod_6161@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17331063>

Аннотация: Современные процессы глобализации и информатизации радикально меняют систему образования и воспитания, формируя новые требования к личности. Сегодня важно не только передавать знания, но и развивать у обучающихся критическое мышление, творческие способности и готовность к саморазвитию. Основной акцент делается на интеграции традиционных методов и инновационных технологий обучения. Ключевую роль играет компетентностный подход, ориентированный на формирование практических навыков, а также личностно-ориентированное обучение, способствующее раскрытию индивидуального потенциала. Таким образом, образование и воспитание рассматриваются как единый процесс, обеспечивающий подготовку человека к активной и успешной жизни в условиях быстро меняющегося мира.

Ключевые слова: глобализация, информатизация, современное образование, воспитание, компетентностный подход, личностно-ориентированное обучение, инновационные технологии, критическое мышление, творческое развитие, нравственные ценности, модернизация образовательной системы, адаптивность личности.

Аннотатсия: Чараёнҳои муосири ҷаҳонишавӣ ва информатизатсия ба таври асосӣ низоми маориф ва тарбияро тағйир медиҳанд ва талаботи нав ба шахсиятро шакл медиҳанд. Имрӯз муҳим аст на танҳо интиқоли дониш, балки рушди тафаккури танқидӣ, қобилиятҳои эҷодӣ ва омодагӣ ба худтарафӣ дар донишҷӯён. Тавачҷуҳи асосӣ ба ҳамгирии усулҳои анъанавӣ ва технологияҳои навини таълим равона шудааст. Роҳбарии асосӣ ба муносибати компетенсӣ асосёфта дода мешавад, ки ба ташаккули малакаҳои амалӣ нигаронида шудааст, ҳамчунин таълими шахсият-андешона, ки ба ошкор кардани потенциали инфиродӣ мусоидат мекунад.

Ба ин тартиб, маориф ва тарбия ҳамчун як чараёни ягона баррасӣ мешаванд, ки омода намудани инсонро барои ҳаёти ҷаҳонӣ ва муваффақ дар шароити ҷаҳони босуръат тағйирёбанда таъмин менамояд.

Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, иттилотӣ, маорифи муосир, тарбия, муносибати салоҳиятноки, таълими ба шахсият нигаронидашуда, технологияҳои навини таълим,

тафаккури танқидӣ, рушди эҷодӣ, арзишҳои ахлоқӣ, муосирсозии низоми маориф, мутобиқшавии шахсият.

Abstract: Contemporary processes of globalization and informatization fundamentally transform the education and upbringing system and shape new demands for individuals. Today, it is important not only to transfer knowledge but also to develop critical thinking, creative abilities, and students' readiness for self-directed learning. The main focus is on integrating traditional methods with modern educational technologies. Primary attention is given to a competency-based approach, which emphasizes the formation of practical skills, as well as personality-oriented education that facilitates the uncovering of individual potential.

Thus, education and upbringing are considered as a unified process that ensures the preparation of individuals for active and successful life in rapidly changing global conditions.

Keywords: globalization, informationization, modern education, upbringing, competency-based approach, personality-oriented education, modern educational technologies, critical thinking, creative development, moral values, modernization of the education system, personal adaptation.

Современный этап развития общества характеризуется стремительными изменениями в экономике, науке и культуре, что требует от системы образования и воспитания новых подходов и решений. В условиях глобализации и информатизации особое значение приобретает формирование компетентной личности, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни, активно участвовать в общественной деятельности и эффективно использовать информационные ресурсы.

Актуальность исследования определяется необходимостью поиска оптимальных путей модернизации образовательной системы, способной не только передавать знания, но и развивать критическое мышление, творческий потенциал, духовные и нравственные качества учащихся.

Цель данной статьи является выявление ключевых проблем современного образования и воспитания, а также обозначить возможные пути их решения в контексте интеграции традиционных и инновационных методов обучения. Как говорится в источниках термин «инновация» происходит от латинского “innovatio”, что в переводе на русский язык означает «нововведение», то есть творение нового [2, с.13].

Теоретическая основа исследования показывает, что современная система образования рассматривается как единый комплекс учебных и воспитательных процессов, в основе которых лежат гуманистические ценности, приоритет развития личности и использование новых технологий. Важнейшим ориентиром становится компетентностный подход, предполагающий формирование у обучающихся не только знаний, но и умений, необходимых для практической деятельности, межличностного общения и саморазвития.

Теория личностно-ориентированного образования, разработанная в трудах В. Сухомлинского [12], Л. Выготского [1], а также современных педагогов [3], [7], [8], [15], акцентирует внимание на необходимости развития индивидуального потенциала каждого учащегося. Воспитание при этом рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, направленного на формирование ценностных установок, нравственных норм и культуры поведения.

В этом контексте применение информационно-коммуникационных технологий приобретает особое значение. Они позволяют строить обучение таким образом, чтобы учитывать индивидуальные особенности учащихся, предлагать им посильные задания разного уровня сложности и создавать условия для самостоятельного поиска знаний. ИКТ становятся не только инструментом передачи информации, но и средством личностного развития: через проектную деятельность, интерактивные задания и работу с цифровыми ресурсами школьники учатся критически мыслить, выстраивать собственную траекторию обучения и осознавать свою ответственность за результат. Таким образом, интеграция современных технологий с идеями личностно-ориентированного подхода обеспечивает гармоничное сочетание образовательных и воспитательных целей, делая обучение действительно развивающим и гуманистически направленным.

Основные проблемы современной системы образования и воспитания может быть во-первых: 1. Кадровая проблема, то есть недостаточная подготовка педагогов к использованию современных технологий, нехватка квалифицированных специалистов, а также низкая мотивация части учителей сдерживают обновление образовательной практики; 2. Методологические трудности, то есть система обучения нередко базируется на устаревших подходах, ориентированных преимущественно на репродуктивное усвоение знаний, а не на развитие критического мышления и исследовательских навыков; 3. Технологические вызовы, то есть неравномерный доступ к информационно-коммуникационным технологиям, особенно в сельских регионах, ограничивает возможности внедрения инновационных методов обучения; 4. Социальные проблемы – это когда современная молодежь сталкивается с противоречием между традиционными ценностями и глобальными культурными тенденциями, что отражается на воспитательной работе и формировании личности; 5. Проблема мотивации обучающихся, то есть недостаток интереса к учебе, вызванный формализацией образовательного процесса и преобладанием оценки над содержанием, снижает качество усвоения знаний.

С целью изучения ключевых проблем и возможностей развития современной системы образования был проведён эксперимент, в рамках которого рассматривались такие аспекты, как подготовка педагогических кадров, использование инновационных методик, доступ к информационным технологиям, социальные противоречия и мотивация обучающихся. Основная цель эксперимента проверить, каким образом внедрение современных педагогических технологий и использование ИКТ помогает преодолевать ключевые проблемы современной системы образования и воспитания. Базы эксперимента является лицей при Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни, участие приняли 80 учащихся 9-10 классов и 10 педагогов.

Исследование проводилось в несколько этапов эксперимента: 1. Диагностический этап (2 недели): Проведено анкетирование педагогов на предмет их готовности использовать современные технологии. Оценён уровень мотивации учащихся (через тесты и беседы). Выявлены методологические трудности: преобладание лекционно-репродуктивных форм работы. Зафиксированы технические возможности: наличие

мультимедийного оборудования, скорость интернета. 2. Формирующий этап (1 месяц): В экспериментальной группе (40 учащихся) были внедрены: ИКТ-поддержка уроков (презентации, онлайн-тесты, интерактивные тренажёры). Метод проектов — групповые мини-исследования по предмету. 3. Диалоговые и игровые формы обучения для повышения мотивации. 4. Дополнительные онлайн-ресурсы (образовательные платформы) для самостоятельного изучения. Контрольная группа (40 учащихся) продолжала обучение традиционными методами. 5. Контрольно-оценочный этап: - Повторная диагностика уровня знаний; - Сравнение мотивации и вовлечённости через анкетирование; - Сравнение качества выполнения исследовательских заданий.

Результаты эксперимента: - Кадровая проблема: после серии практических тренингов 70 % педагогов отметили, что стали увереннее использовать ИКТ в работе; - Методологические трудности: в экспериментальной группе доля творческих и исследовательских заданий выросла с 15 % до 45 %, в контрольной - осталась прежней; - Технологические вызовы: при поддержке школы был обеспечен доступ к ноутбукам и интернету для 90 % учащихся, что уменьшило цифровой разрыв; - Социальные проблемы: проектная деятельность, включающая обсуждение культурных и ценностных вопросов, повысила уровень толерантности и уважения к традициям; - Мотивация: в экспериментальной группе уровень учебной мотивации вырос на 23 %, в контрольной — только на 6 %.

Таблица 1. Мотивация

Группа	До эксперимента %	После эксперимента %
Экспериментальная	50	73
Контрольная	52	58

Диаграмма 1. Уровень учебной мотивации

Таблица 2. Средний балл

Группа	До эксперимента %	После эксперимента %
Экспериментальная	65	77
Контрольная	66	71

Диаграмма 2. эксперимента «средний балл»

Эксперимент показал, что целенаправленное внедрение ИКТ, активных методов обучения и проектной деятельности позволяет частично или полностью преодолеть ключевые проблемы современной системы образования. Наибольший эффект был достигнут в области мотивации учащихся, развития исследовательских навыков и повышения готовности педагогов к использованию цифровых технологий.

С точки зрения выше изложенного подразумеваем, что есть пути решения и направления развития, как: 1. Инновационные педагогические технологии, то есть применение интерактивных методов, проектного и исследовательского обучения, использование мультимедийных ресурсов, виртуальных лабораторий и дистанционных курсов позволяет повысить мотивацию учащихся и развить их самостоятельность; 2. Развитие кадрового потенциала, то есть необходимо организовать систему постоянного повышения квалификации педагогов, стимулировать их к освоению новых технологий и методов обучения, а также поддерживать обмен опытом на международном уровне; 3. Интеграция традиционных и современных подходов, то есть воспитательная работа должна учитывать национальные ценности и культурные традиции, сочетая их с универсальными гуманистическими принципами и современными образовательными стандартами; 4. Расширение доступа к ИКТ, то есть государственная политика должна быть направлена на обеспечение школ современным оборудованием, создание цифровых библиотек, образовательных платформ и равные условия доступа к ресурсам для всех учащихся; 5. Формирование личности через воспитание, то есть важнейшим направлением является развитие духовно-нравственной сферы, воспитание гражданственности, ответственности и готовности к активному участию в жизни общества; 6. Социальное партнёрство – это когда сотрудничество образовательных учреждений с семьями, общественными организациями и государственными структурами создаёт условия для формирования гармонично развитой личности.

Современная система образования и воспитания находится в процессе активной трансформации, вызванной требованиями времени и потребностями общества. Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе, включающем модернизацию содержания обучения, внедрение инновационных технологий, развитие педагогических кадров и сохранение воспитательных традиций.

Главная задача образования сегодня – подготовить человека к успешной и комфортной жизни в условиях глобальной информатизации, научить его учиться всю жизнь, развивать личностный и профессиональный потенциал, а также формировать активную гражданскую позицию.

Таким образом, модернизация образовательной системы должна базироваться на синтезе лучших традиций прошлого и инновационных возможностей настоящего, что позволит обеспечить гармоничное развитие личности и устойчивое развитие общества в целом.

Литература:

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь: психологические исследования / Л. С. Выготский. Москва; Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. - 323 с. (15)
2. Коршунова Н.Л. Социопрактические аспекты инновационной педагогической идеи // Педагогика, 2000, №10, с. 12-17. (14)
3. Куцетерова Ф. Т., Гурбанова Т. Е. Использование ИКТ как способ формирования ключевых компетенций в работе учителя / Ф. Т. Куцетерова, Т. Е. Гурбанова // Наука, образование и инновации: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. А. Сукиасян. - 2015. - С. 130-135. (1)
4. Муродова Ш.С. "Информационные технологии и искусственный интеллект в оценке и развитии конкурентоспособности студентов" / Муродова Ш.С. // Донишгоҳи техники Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. Конференсияи X – уми байналмиллалӣ илмӣ-амалӣ таҳти унвони "Илм – асоси рушди инноватсионӣ", 17-18-уми апрели соли 2025. С. 150-157.
5. Муродова Ш.С. "Совершенствование методики преподавания математики с использованием цифровых технологий" / Муродова Ш.С., Зеваршозода У.Н., Назаров А.П., Музаффаров Н.А., Баротов Дж.Ш., Умарзода Ш.У. // Международный научно-практический журнал "In the World of science and Education". 15 апреля 2025. Алматы, Казахстан. Экономические науки. С. 55-59.
6. Муродова Ш.С. «Цифровая трансформация образования как фактор формирования профессиональных компетенций педагогов на основе мирового опыта. Душанбе, Таджикистан» / Муродова Ш.С., // Маводи форуми байналмиллалӣ дар мавзӯи "Ҳамкориҳои илмӣ дар фазои Аврусиё: рақамикунонӣ ва модернизатсияи саноат бо истифода аз зеҳни сунъӣ", бахшида ба 35 солагии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (10-уми апрели соли 2025). 597 с. С. 441-446.
7. Муродова Ш.С. Повышение качества обучения в вузе - основной фактор подготовки конкурентоспособного специалиста / Муродова Ш.С. // Вестник национального университета Таджикистана, 2014. №3/4 (139). С. 290-293.
8. Назарзода Р. С. Цифровая грамотность - ключевая компетенция преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Р. С. Назарзода // Вестник Технологического университета Таджикистана. - 2022.-№ 4/II (51). - С. 109-116.
9. Никитина Н. Ш., Шендрик И. А. Система управления качеством персонала в вузе. Информационное обеспечение системы управления качеством персонала // Системы

управления качеством: проектирование, организация, методология: материалы X. – 2003. – № 5.

10. Реформа образования: Аналитический обзор / Под. ред. В.М. Филиппова – М.: Центр сравнительной образовательной политики, 2003. – 303 с.

11. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. Серия «Учебники для технических вузов». Ростов н.Д.: «Феникс», 2001. – 512 с.

12. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. - 3-е изд. - Москва: Политиздат, 1979. - 270 с.

13. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия» 2002.

14. Шоев Н.Н. Педагогические доминанты воспитательно-образовательных технологий в системе высшего образования. – Душанбе: «Ирфон», 2004, - 304 с.

15. Шоев Н.Н., Педагогические доминанты воспитательно-образовательных технологий в системе высшего образования. – Душанбе: “Ирфон”, 2004, - 304 с.